

Datos básicos

Localización:

Trasera del Colegio Público Juan Ramón Jiménez, entre las calles Ángel Puech y Matadero, 28039 Madrid

Artistas/colectivos:

La Fresquera, La Galería de Magdalena y Mood Studio, Moenia, Pez Estudio (y colectivos del barrio y otros durante su desarrollo)

Cronología:

2013-...

Trabajo de campo:

diciembre de 2022

Localización y emplazamiento de Huerta de Tetuán. Fuente: CartoCiudad CC-BY 4.0 scne.es

Vistas de Huerta de Tetuán. Fuente: FACT-

Enlaces de interés

<http://lahuertadetuan.org/>

<https://www.tetuan30dias.com/reportajes/huerta-tetuan-10-anos-convivencia-aprendizaje-desarrollo>

Enlaces FACTIBLES

<https://www.upo.es/investiga/proyctofactibles/>

<https://zenodo.org/communities/factibles/records>

Cómo citar:

Llácer Pantión, R. & Vahí Serrano, Amalia (2026). Huerta de Tetuán: Ficha de caracterización del caso de estudio en el contexto del Proyecto de Investigación FACTIBLES. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19454077>

Antecedentes

La Huerta de Tetuán se integró dentro de un proyecto global, denominado «Paisaje Tetuán», cuyo objetivo era fundamentalmente plantear posibilidades de mejora del paisaje urbano mediante intervenciones de carácter artístico en el barrio de Tetuán (alta densidad urbana y zonas de muy diferentes tipologías donde conviven casas bajas con edificios altos, modernos y desangeladas medianeras).

Esta experiencia reunió diversas intervenciones en las que han participado diferentes artistas, colectivos artísticos e iniciativas urbanas, gestionadas a través de Intermediae (espacio de Matadero Madrid dedicado a las prácticas artística con compromiso social). Las acciones han tenido lugar en varios emplazamientos: «La Huerta de Tetuán» en calle Matadero (colectivos Moenia, La Fresquera, La Galería Magdalena y Mood Studio), «Hypertube» en solar calle Hierbabuena (Pkmn y Taller de Casquería), «Ganando Metros» en calle Lope de Haro (Basurama y Zuloark) y medianeras de Plaza Leopoldo de Luis (Estudio Montes, Pez Arquitectos, Germinando, Perricac).

Prácticas artísticas

Formato

Acción	<input type="checkbox"/>	Intervención hace casi una década el solar abandonado que existía en la parte trasera del Colegio Público Juan Ramón Jiménez fue demandado por los vecinos como espacio de uso público. Dicha intervención, con una naturaleza de experiencia artística participativa en el marco del proyecto "Paisaje Tetuán" está en las primeras fases de un proceso de creación de un huerto urbano comunitario y otras acciones.
Intervención	<input checked="" type="checkbox"/>	

Funciones del artista

Producir	<input checked="" type="checkbox"/>	Las creaciones artísticas en muros, medianeras, etc., previamente seleccionados por colectivos vecinales, así como la creación del huerto urbano, ha perseguido la activación del solar como espacio público vivo. Se unen actividades creativas productivas con un papel expresamente otorgado a los colectivos infantiles no solo del centro escolar anejo, sino del conjunto del barrio. También abierto a diversas propuestas lúdicas, encuentros de colectivos y acciones artísticas abiertas al vecindario.
Asesorar	<input type="checkbox"/>	
Liderar	<input type="checkbox"/>	
Colaborar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Interpretar	<input type="checkbox"/>	
Mediar	<input type="checkbox"/>	

Espacio público

Habitabilidad

Proclive al uso	<input type="checkbox"/>	Además de promover huertos urbanos con el cultivo de plantas y hortalizas, el espacio también proporciona un lugar de encuentro vecinal para formación, intercambio y desarrollo de actividades culturales. Todo ello se lleva a cabo con dotaciones limitadas, en parte precarias y efímeras, que crean los vecinos (gradas de madera, cobertizos, bancos, etc.).
Limitaciones estructurales	<input checked="" type="checkbox"/>	
Impracticable	<input type="checkbox"/>	

Dinámica de uso

Cotidiano	<input type="checkbox"/>	El uso se establece mediante un horario regulado: martes y jueves, a partir de 17:30 h en invierno y a partir de 18:30 h en verano. El horario está sujeto a la petición del espacio para el desarrollo de algún taller con niños/as, o bien para tareas regulares de mantenimiento del pequeño huerto y del resto de espacios lúdicos y productivos (compostaje y otras actividades relacionadas) por lo que en todo caso la dinámica de uso parece responder a motivaciones explícitas.
Motivado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Esporádico	<input type="checkbox"/>	
Tránsito	<input type="checkbox"/>	
Descartado	<input type="checkbox"/>	

Identidad

Reconocido	<input type="checkbox"/>	Junto a los usos propios de huerto se fomentan otras actividades de tipo cultural, propiciando el encuentro vecinal.
Reciente apropiación	<input checked="" type="checkbox"/>	La consulta en la web del propio espacios del apartado "Actividades realizadas" puede dar una idea la gran diversidad de actividades que se vienen desarrollando desde 2014: Fiestas de la Primavera, Yoga, Taller de costura, Mercadillo de artesanía local... etc.
En promoción	<input type="checkbox"/>	
Reclamado	<input type="checkbox"/>	
Indefinido	<input type="checkbox"/>	

Comunidad

Estructura demográfica

- Estable sin tendencia
- Tendencia rejuvenecimiento
- Tendencia envejecimiento
- Permanente más flotante

La zona, que ha ido experimentando una lenta transformación, con presencia de derribos y solares durante bastante tiempo, presenta en la actualidad una tasa de crecimiento demográfico negativa.

Se observa como se reducen los porcentajes de menores de 18 años y mayores de 65 y que domina el grupo etario de mediana edad (35-49 años). Por otro lado, destaca la existencia de sectores muy diferenciados a nivel sociodemográfico y socioeconómico —de forma gradual— entre NO-SE.

Perfil sociocultural

- Local
- Nacional consolidado
- Multicultural consolidado
- No consolidado

Aunque existe una importante parte de la población de origen local y nacional, se manifiesta una cierta tendencia hacia la composición multicultural, ya que el porcentaje de extranjeros es superior a la media municipal (20,3 %), incrementándose en los últimos años. La población extranjera está representada principalmente por la de origen latinoamericano, seguida de la asiática (China) y de la procedente de la UE y otros países de la OCDE.

Renta

- Elitizado
- Normalizado
- Desfavorecido

La renta media por hogar del distrito en 2022 es 42.465 € (Atlas de distribución de rentas de los hogares, INE).

La media por persona muestra una diferenciación gradual NO-SE, desde las rentas más bajas (ligeramente superiores a 10.000 €) a las más altas (por encima de 25.000 €). Igualmente, también hay una diferenciación progresiva entre los niveles educativos más bajos y la concentración de los superiores.

Red social

- Elemental
- Compleja

Se trata de un sector con una red asociativa media, con mayor presencia y variedad en la zona de Valdeacederas, al menos a juzgar por la observación visual y el recorrido por el conjunto del distrito y del barrio en una época determinada.

Estrategias y procesos

Actores e iniciativas

Artista	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>No se aprecia un carácter convencionalmente artístico en las creaciones e iniciativas, sino que tiene más sentido en la faceta procesual de este tipo de experiencias. No se puede excluir, sin embargo, la intención artística en la propuesta original del proyecto; de hecho, diversos artistas como Erb Mon y Beth (2020) y Boa Mistura (2021) han intervenido a lo largo de los años, realizando murales en cuya producción han participado los vecinos. Ahora bien, en su trayectoria el lugar también ha conocido más tipo de intervenciones que se suman a estas en el objetivo de conseguir un espacio público socialmente apropiado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colectivos: La Fresquera, La Galería de Magdalena y Mood Studio, Moenia, Pez Estudio. - Institución pública: Intermediae y Dirección General de Paisaje Urbano (Ayuntamiento de Madrid), Colegio Juan Ramón Jiménez. - Social organizado: Colaboración, en el desarrollo de la intervención, de intercambios de distinta naturaleza y temporalidad con distintas asociaciones y entidades del barrio y la ciudad: https://huerta.labroma.org/quienes-somos/alianzas/
Colectivo creativo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Base social	<input type="checkbox"/>	
Base social organizada	<input checked="" type="checkbox"/>	
Institución pública	<input checked="" type="checkbox"/>	
Entidad privada	<input type="checkbox"/>	

Procesos de participación

Interacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Además de la interacción propia del uso del lugar, han tenido lugar iniciativas de carácter creativo en las que han participado grupos escolares, familias y colectivos varios. Asimismo, se han desarrollado colaboraciones en el diseño y ejecución de talleres para niños, trabajos de carpintería (para la construcción de la pérgola, grada, bancales), y organización de conciertos.</p>
Consultiva	<input type="checkbox"/>	
Proyectada	<input type="checkbox"/>	
Colaborativa	<input checked="" type="checkbox"/>	

Concreciones

Materialidad

Tangible efímero	<input type="checkbox"/>
Tangible continuidad	<input checked="" type="checkbox"/>
Intangible efímero	<input checked="" type="checkbox"/>
Intangible continuidad	<input type="checkbox"/>

La propia condición de talleres y encuentros en los huertos describe una condición de tangible continuo dados los requerimientos del cuidado periódico que demandaba y demanda el huerto-jardín. Del mismo modo, todas las actividades y recursos utilizados ocupan un espacio (cajones, estantes para colocar pinturas, herramientas, etc.) donde se mantienen y guardan entre tareas y jornadas de dedicación.

Al mismo tiempo, cada taller y tarea dota al espacio de oportunidades de intercambio de ideas, convivencia de vecinos y grupos asistentes, pequeñas representaciones, etc., que constituyen un acopio de intangible efímero que no puede computarse con indicadores, pero forman parte de la realidad del lugar.

Espacialización

Concreta	<input checked="" type="checkbox"/>
Pautada	<input type="checkbox"/>
Dispersa	<input type="checkbox"/>

Cabe entender por un lado un carácter concreto de la intervención: un lugar.

Por otra parte, a su propia escala. No adopta una especialización concreta ya que las intervenciones evidencian la intención de ocupar el espacio y desarrollar en el tiempo más de una estrategia (jardinería, huerto, espacio multifunción, representaciones, etc.). Como motor y puesta en marcha, se proponía la ocupación de un espacio por tiempo indefinido con la voluntad de generación de sinergias entre aquellas intervenciones.

Enclave

Contexto urbano

Centro histórico	<input type="checkbox"/>	Situado en el barrio de Valdeacederas, del distrito de Tetuán, al noroeste de Madrid, se trata de un sector que, a pesar de presentar bolsas sin resolver urbanísticamente, puede calificarse de expansión consolidada. Es un ámbito muy heterogéneo, tanto arquitectónica como socialmente (característica general de la franja oeste a Bravo Murillo, en contraposición al este de la mencionada vía).
Expansiones consolidadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expansiones no consolidadas	<input type="checkbox"/>	

Dinámica preponderante

Estable	<input checked="" type="checkbox"/>	La situación descrita en el apartado anterior conduce a observar una cierta tendencia a la estabilidad en su entorno, sin que implique dejar de señalar diversidad de procedencias en el vecindario. De otra parte, la centralidad que ha ganado en los últimos decenios ha desencadenado dinámicas que apuntan a situaciones de gentrificación, si bien esto es más patente en unas zonas que en otras.
Tensionado	<input type="checkbox"/>	
En transformación	<input type="checkbox"/>	

Síntesis

Objetivos / Logros

Empoderamiento comunitario	■ ■	Esta intervención, que se inserta, a su vez, en el conjunto denominado «Paisaje Tetuán», comenzó con el objetivo de dar un sentido de pertenencia a un espacio baldío. El huerto, además de generar actividades de enfoque naturalista, ayuda a crear un punto de encuentro cultural (lecturas, paseos por el barrio, etc.) y, en definitiva, de convivencia vecinal. Todas las categorías registradas se confirman en este caso, aun cuando algunas son más evidentes que otras, como el empoderamiento y la cohesión o la mejora ambiental.
Cohesión	■ ■	
Identidad	■ ■	
Desarrollo cultural	■ ■	
Reclamación	■ ■	
Mejora ambiental	■ ■	

Interacción

Cognitiva	■	Huerta de Tetuán, aporta conocimientos en tanto que se diseña y trabaja para implementar aspectos formativos sin renunciar a la vertiente lúdica del aprendizaje, la presencia de las cohortes infantiles acompañadas de padres/madres, maestras/os, voluntarias/os apuntan con sus actividades en esa dirección.
Actitudinal	■	
Conductual	■	

Se puede afirmar que, aun sin una proyección ambiciosa en el espacio y tiempo, Huerta de Tetuán propicia en los colectivos que acuden un apego cuanto menos conducente a reafirmar la identidad del lugar y las partes y actividades que lo dotan de sentido.

Promueve usos compartidos y comportamientos de mejora del entorno urbano.